

SINE TIMORE
Revista Multidisciplinaria Democracia, Paz y Seguridad
IUDPAS-FCCSS-UNAH
ISSN: 3080-6682
Número Especial, 2025, pp. 99-104
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16878266>
Enero-diciembre 2025

Entrevista a Pablo Vommaro: “Juventudes del presente: agencia, interseccionalidad y resistencias en América Latina”

Interview with Pablo Vommaro:
“Youth today: agency, intersectionality, and resistance in Latin America”

Yajaira L. Padilla
Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Honduras
yajaira.padilla@unah.edu.hn
<https://orcid.org/0000-0001-7837-2531>

Recibido: 04 agosto 2025

Aceptado: 14 agosto 2025

Resumen

Esta entrevista recoge reflexiones del Dr. Pablo Vommaro, director ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) e investigador especializado en juventudes, en el marco de su participación en el XIX Congreso de la Asociación Centroamericana de Sociología, ACAS 2025 en Honduras. Se abordan ejes centrales de su producción académica y militante: desigualdades, agencia política, interseccionalidad, metodologías críticas, políticas públicas, violencias estructurales, educación, activismos, cultura digital y horizontes utópicos en América Latina.

Palabras clave

Juventudes latinoamericanas, protagonismo generacional, interseccionalidad, políticas públicas, activismo juvenil.

Abstract

This interview brings together reflections from Dr. Pablo Vommaro, executive director of the Latin American Council of Social Sciences (CLACSO) and researcher specializing in youth issues, in the context of his participation in the XIX Congress of the Central American Sociology Association, ACAS 2025, in Honduras. It addresses the central themes of his academic and activist work: inequalities, political agency, intersectionality, critical methodologies, public policies, structural violence, education, activism, digital culture, and utopian horizons in Latin America.

Keywords

Latin American youth, generational protagonism, intersectionality, public policies, youth activism.

Sumario

Introducción
Trayectoria intelectual
Agencia política
Epistemología
Interseccionalidad
Políticas públicas
Violencias estructurales
Educación y futuro
Nuevos activismos
Cultura digital
Horizontes utópicos

1. Introducción

Esta entrevista recoge reflexiones del Dr. Pablo Vommaro, director ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) e investigador especializado en juventudes, en el marco de su participación en el XIX Congreso de la Asociación Centroamericana de Sociología, ACAS 2025 en Honduras. Se abordan ejes centrales de su producción académica y militante: desigualdades, agencia política, interseccionalidad, metodologías críticas, políticas públicas, violencias estructurales, educación, activismos, cultura digital y horizontes utópicos en América Latina. El remarcado es de la autora.

Fuente: Tomada de la cuenta oficial de X, @pablovommaro

2. Trayectoria intelectual

YP: “En su recorrido desde ‘Juventudes y políticas en la Argentina’ hasta investigaciones recientes, ¿qué giros conceptuales considera fundamentales para entender hoy a las juventudes latinoamericanas frente a las transformaciones socioeconómicas de la región?”

PV: Uno de los principales giros que tienen los estudios de juventudes y también las políticas públicas de juventudes tiene que ver con concebir a **las juventudes como protagonistas del presente**, o sea, no como protagonistas del futuro, como alguien que asume una responsabilidad futura, sino como **protagonistas del hoy**, lo que se llama la juventud aquí y ahora, o la juventud presente, y no tanto la juventud como futuro. Y en esa reconfiguración, en ese giro, creo que la dimensión, el abordaje, o la perspectiva generacional es muy importante,

es decir, ver a las juventudes o enfocar a las juventudes desde una concepción generacional, como generación, y no sólo desde la dimensión etaria. Hablar de las juventudes como generación nos invita a enfocarlas o abordarlas desde una dimensión social, histórico, cultural, relacional, y no sólo verlas como grupo de edad.

3. Agencia política

YP: “¿Cómo analiza la tensión entre la estigmatización mediática de las juventudes populares y su capacidad de agencia para construir resistencias y alternativas políticas en territorios marginalizados?”

PV: Las juventudes tienen una gran capacidad de agruparse, de organizarse, de estar con otros, y de construir grupalidad. Y en esa construcción de grupalidad, en esa asociatividad juvenil, aparece entonces esta forma de

resistencia, aún en lugares de fuerte estigma, aún en lugares de fuerte discriminación, aún en lugares de fuerte marginalización. Hay una frase que la usamos muchos, que es, “del estigma al emblema”. O sea, algo que es **estigmatizador y negativo, una desacreditación, se convierte en una identidad, ¿Cómo se constituye identidad desde ahí? eso las juventudes lo saben hacer muy bien.**

4. Epistemología

YP: “Al investigar juventudes en contextos de precariedad, ¿qué metodologías críticas permiten evitar el extractivismo académico y co-construir conocimientos situados?”

PV: Sobre todo, lo que tiene que ver con construir empatía. O sea, trabajar desde **un acercamiento que parta del reconocimiento a las juventudes**, de una escucha, de un reconocimiento, de **una visibilización a las juventudes**. No tanto desde un hablarles o desde un extraer información, sino de ponerse en el lugar de [posicionado en el otro]... establecer un vínculo, una relación, y desde esa construcción de empatía, entonces creo que es **importante como modo de acercamiento y de postura teórico-metodológica hacia las juventudes.**

5. Interseccionalidad

YP: “Más allá de la clase, ¿cómo interactúan las dimensiones de etnia, género y territorio en la configuración de experiencias juveniles diferenciadas en América Latina?”

PV: Hablé hace un rato de la configuración generacional [XIX Congreso Centroamericano de Sociología, ACAS 2025] y creo que **la configuración generacional se constituye desde una interseccionalidad.** Por

lo tanto, el cruce género-generación, género-etnia o raza, digamos, generación y territorio, generación y condición migrante. Es decir, **hay una trama de interseccionalidades que se van entretejiendo, y que van entonces constituyendo ese vínculo generacional.**

6. Políticas públicas

YP: “¿Qué paradojas observa en las políticas de juventud cuando se implementan desde lógicas adultocéntricas mientras se simula participación protagónica?”

PV: Justamente **la concepción generacional contrarresta el adultocentrismo, que también es extractivista**, porque es hablarles a las juventudes y no escucharlas. Es extraer datos y no ponerse en el lugar de ellos. Por lo tanto, creo que **el abordaje generacional también es una suerte de antídoto contra el adultocentrismo.**

7. Violencias estructurales

YP: “Frente a la necropolítica que afecta a jóvenes racializados, ¿qué formas de organización comunitaria están generando estrategias efectivas de protección de la vida?”

PV: **La mayor protección y defensa de la vida se da en un ámbito territorial**, en un ámbito molecular, y en un ámbito entonces que tiene que ver con esa dimensión comunitaria o territorial. Esa dimensión de proximidad, de cercanía, tiene que ver con algo más extenso, que es **la producción política de proximidad, de cercanía, que tiene que ver con la dimensión comunitaria.**

8. Educación y futuro

YP: “En economías desindustrializadas con alta informalidad laboral, ¿qué sentidos adquiere la educación para las juventudes que no ven correlación entre formación y movilidad social?”

PV: Es importante pensar que la juventud es dinámica. **Es interesante poder pensar cómo se ha roto la relación entre educación y empleo.** Hoy está roto, que, ‘ante mayor educación, mejor empleo’. Eso no es así y eso **reconfigura expectativas de futuro y proyectos de vida en las juventudes.**

9. Nuevos activismos

YP: “De las protestas climáticas al hacktivismo, ¿qué repertorios de acción colectiva juvenil están desbordando las formas tradicionales de lo político en la región?”

PV: Las juventudes tienen esa capacidad de desbordar siempre el sistema político instituido. Y siempre buscar formas instituyentes, podríamos decir, formas alternativas de asociatividad, de producción política y resistencia. En ese sentido es **importante poder pensar justamente cómo la capacidad de asociatividad y de producción de alternativas, de creatividad juvenil, de innovación, crea formas alternativas a nivel político diversas.** Territoriales, culturales, comunitarias, inclusive sindicales, estudiantiles y por qué no también vinculadas con los partidos políticos.

10. Cultura digital

YP: “¿Cómo resignifican las juventudes periféricas las tecnologías digitales más allá del consumo pasivo, generando contra-narrativas y redes de solidaridad transnacional?”

PV: Es muy importante esto de **las redes de solidaridad que en sí mismo ya es una contra narrativa.** Porque el sistema nos invita a competir, a excluir, a individualizarnos, a una lógica competitiva y no colaborativa. Y creo que estas redes, redes sociales, digitales, pero también redes presenciales, territoriales, llevan a esa contra narrativa de asociatividad, de buscar estar con otros y de colaborar.

11. Horizontes utópicos

YP: “Tras ciclos de movilizaciones y retrocesos conservadores, ¿qué aprendizajes de las resistencias juveniles latinoamericanas alimentan proyectos emancipatorios para el siglo XXI?”

PV: Los aprendizajes son muchos y tienen que ver con esto de construir alternativas y de no pensar en caminos preconstituidos, ¿no? Cómo las juventudes van innovando, van creando. No siempre es algo nuevo, por eso yo no hablé tanto de novedad, sino de actualización, de innovación, de reconfiguración.

Porque muchas veces pasa que esas reconfiguraciones no tienen que ver con lo nuevo, tienen que ver con una composición distinta, claro, con una diferencia, con una composición distinta de elementos ya presentes. Eso es **muy importante poder pensar esa capacidad de innovación, no como una capacidad de crear lo nuevo, sino como una capacidad de crear alternativas. Resignificar. Exactamente, resignificar.**

Declaración de conflicto de interés

La autora afirma cumplir con las normas éticas y de integridad científica en todo momento, de acuerdo con las directrices establecidas por la comunidad académica y las dictaminadas por la presente revista. Y que no tiene ningún conflicto de interés.

Para citar este artículo / To reference this article

Padilla, Y. (2025). Entrevista a Pablo Vommaro: “juventudes del presente: agencia, interseccionalidad y resistencias en América Latina”. *Sine Timore, Revista Multidisciplinaria Democracia, Paz y Seguridad*, (Número Especial), 99-104. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16878266>

Acerca de la autora

Yajaira Padilla: Socióloga con Maestría en Sociología. Profesora titular I, Coordinadora del Área de Democracia del Instituto Universitaria en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS). Especialista en temas de democracia, participación ciudadana, derechos humanos y políticos, transparencia, fortalecimiento del Estado de derecho y gobernabilidad, entre otros estudios socio-urbanos relacionados con la seguridad ciudadana, la juventud y las mujeres a través de investigaciones científicas, formación académica, diseño, planificación y ejecución de proyectos e incidencia en política ciudadana. Sumado a la elaboración de artículos, capítulos de libros, informes en temas de relevancia nacional y participación en espacios de debate académico.